

COMUNICAÇÃO GERAL | ARTIGO COMPLETO
EIXO TEMÁTICO: 1 DOCUMENTAÇÃO DO MODERNO

A POÉTICA CONSTRUTIVA DO VERTICAL MODERNO:

UMA ANÁLISE TECTÔNICA DO EDIFÍCIO PALOMO

The Constructive Poetry of Modern Verticality: A Tectonic Analysis of the Palomo Building

La Poética Constructiva de la Verticalidad Moderna: Un Análisis Tectónico del Edificio Palomo

JALES, LUCAS

Arquiteto e Urbanista, mestrando do PPGAU (UFPB), lucas.jales@academico.ufpb.br

ROCHA, GERMANA

Doutora, docente do PPGAU (UFPB), germana.rocha@academico.ufpb.br

VIDAL, WYLNNA

Doutora, docente do PPGAU (UFPB), wylinna.vidal@academico.ufpb.br

RESUMO

O Edifício Palomo, construído entre 1962 e 1965, localizado no Centro Histórico de Campina Grande (PB), destaca-se como um marco do período áureo da produção da arquitetura moderna localmente, graças às suas dimensões e sua tipologia de edifício de múltiplos usos, a partir de uma galeria comercial no térreo em conjunto com unidades habitacionais e empresariais na torre principal. Este estudo tem como objetivo geral analisar os nexos tectônicos presentes na arquitetura moderna produzida em Campina Grande, com foco no grande edifício vertical de uso misto, tendo o Edifício Palomo como estudo de caso. Essa abordagem analítica é justificada pela importância do edifício no contexto de modernização da arquitetura campinense, especialmente devido ao seu pioneirismo tipológico em conjunto com os edifícios Rique (1957 - 1960) e Lucas (1963 - 1967), sendo de grande importância a compreensão da interação entre os aspectos estéticos e os aspectos tecnológicos e construtivos envolvidos na sua concepção. O trabalho possui como aporte metodológico os parâmetros da análise tectônica da arquitetura, propostos por Rocha (2012) e baseados em Frampton (1995), explorando a poética construtiva resultante das relações entre a estrutura formal do edifício e seus condicionantes, o sítio (o lugar), a estrutura resistente e os elementos de vedação. Resultante desse processo, o estudo revela características projetuais que contribuem positivamente para a integração do edifício com o meio urbano, destacando a análise tectônica como uma ferramenta relevante para resgatar essas características no contexto da prática arquitetônica contemporânea. Conclui-se que a documentação desse repertório construtivo e tipológico é essencial para sua conservação, se constituindo como um meio de conscientização sobre sua importância para a história local, de modo a enfrentar seus desafios de conservação na atualidade.

PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura Moderna; Patrimônio Moderno; Verticalização; Edifício vertical de uso misto; Tectônica.

ABSTRACT

The Palomo Building, constructed between 1962 and 1965, located in the Historic Center of Campina Grande (PB), stands out as a landmark of the golden age of local modern architecture, thanks to its dimensions and its multi-use building typology, featuring a commercial gallery on the ground floor along with residential and business units in the main tower. This study aims to analyze the tectonic connections present in the modern architecture produced in Campina Grande, focusing on the large mixed-use vertical building, with the Palomo Building as a case study. This analytical approach is justified by the building's importance in the context of the modernization of Campina Grande's architecture, especially due to its typological pioneering along with the Rique (1957 - 1960) and Lucas (1963 - 1967) buildings, making it crucial to understand the interaction between aesthetic aspects and the technological and construction aspects involved in its conception. The work's methodological framework includes the parameters of tectonic architectural analysis, proposed by Rocha (2012) and based on Frampton (1995), exploring the constructive poetry resulting from the relationships between the building's formal structure and its conditions, the site (location), the load-bearing structure, and the cladding elements. As a result of this process, the study reveals design characteristics that positively contribute to the building's integration with the urban environment, highlighting tectonic analysis as a relevant tool to recover these characteristics in the context of contemporary architectural practice. It is concluded that documenting this constructive and typological repertoire is essential for its preservation, serving as a means of raising awareness of its importance to local history, in order to address its current conservation challenges.

KEYWORDS: Modern Architecture; Modern Heritage; Verticalization; Mixed-Use Vertical Building; Tectonics.

RESUMEN

El Edificio Palomo, construido entre 1962 y 1965, ubicado en el Centro Histórico de Campina Grande (PB), se destaca como un hito de la edad dorada de la producción de la arquitectura moderna local, gracias a sus dimensiones y su tipología de edificio de uso múltiple, que cuenta con una galería comercial en la planta baja junto con unidades residenciales y comerciales en la torre principal. Este estudio tiene como objetivo analizar las conexiones tectónicas presentes en la arquitectura moderna producida en Campina Grande, centrándose en el gran edificio vertical de uso mixto, con el Edificio Palomo como estudio de caso. Este enfoque analítico se justifica por la importancia del edificio en el contexto de la modernización de la arquitectura de Campina Grande, especialmente debido a su pionerismo tipológico junto con los edificios Rique (1957 - 1960) y Lucas (1963 - 1967), siendo crucial comprender la interacción entre los aspectos estéticos y los aspectos tecnológicos y constructivos involucrados en su concepción. El marco metodológico del trabajo incluye los parámetros del análisis tectónico arquitectónico, propuestos por Rocha (2012) y basados en Frampton (1995), explorando la poética constructiva resultante de las relaciones entre la estructura formal del edificio y sus condicionantes, el sitio (ubicación), la estructura resistente y los elementos de revestimiento. Como resultado de este proceso, el estudio revela características de diseño que contribuyen positivamente a la integración del edificio con el entorno urbano, destacando el análisis tectónico como una herramienta relevante para recuperar estas características en el contexto de la práctica arquitectónica contemporánea. Se concluye que documentar este repertorio constructivo y tipológico es esencial para su conservación, constituyendo un medio para crear conciencia sobre su importancia para la historia local, con el fin de abordar sus desafíos de conservación actuales.

PALABRAS CLAVES: Arquitectura Moderna; Patrimonio Moderno; Verticalización; Edificio Vertical de Uso Mixto; Tectónica.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho é resultado da disciplina de análise tectônica da arquitetura, desenvolvida no âmbito da Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, a partir de um estudo de caso para análise e interpretação da estrutura formal arquitetônica resultante dos nexos tectônicos presentes no edifício. Em específico ao objeto arquitetônico estudado, resulta de uma amostra dos exemplares do grande edifício vertical de uso misto, construídos no contexto de desenvolvimento da arquitetura moderna na cidade de Campina Grande (PB), entre as décadas de 1950 e 1960. Inserido nessa conjuntura, o Edifício Engenheiro Roberto Palomo tem seu período de construção compreendido entre 1962 e 1965, época demarcada pelo desenvolvimento de empreendimentos de porte e tipologia semelhante na área central da cidade. Emergindo como objeto edificado no contexto da modernidade campinense, o Edifício Palomo simbolizou juntamente com os edifícios Rique (1957-1960) e Lucas (1963-1967) a chegada da tipologia do grande edifício vertical de uso misto na cidade, caracterizados por usos habitacionais, comerciais e empresariais.

Situado na antiga área central, atualmente delimitada pelo perímetro histórico municipal a partir da Lei nº 3721/1999, destaca-se na paisagem urbana do Centro com seus congêneres, sendo atualmente consolidado como um referencial urbano. Seu desenvolvimento e construção é demarcado por algumas controvérsias e conflitos, onde mesmo advindo de indicações esparsas obtidas no processo de pesquisa, a execução parcial e diferente do projeto aprovado pela prefeitura em 1962, corrobora com algumas dessas questões. De seu contexto tipológico também emerge uma questão relativa à sua própria visibilidade, quando se pensa desde os registros de seus desenvolvedores, mais restritos a mera divulgação imobiliária ou registros mais profundos dentro do contexto da pesquisa acadêmica sobre o movimento moderno. Nesse sentido, a análise tectônica busca elementos que permeiam as características formais do objeto arquitetônico, nos permitindo visualizar as influências e dinâmicas sobre o processo de concepção da edificação.

Com objetivo central de apresentar os nexos tectônicos envolvidos na conformação da estrutura formal arquitetônica do Edifício Palomo, este artigo decorre da interpretação envolvida em três níveis relacionais de condicionantes e componentes construtivos, constituintes do objeto arquitetônico. Retomada por Kenneth Frampton em *Studies in Tectonic Culture* (1995), as discussões sobre a cultura tectônica na arquitetura têm se consolidado como campo de estudo analítico no contexto contemporâneo. Citando obras seminais dos estudiosos alemães do século XIX, como Gottfried Semper e Karl Bötticher, Frampton (1995) inicialmente traz os significados etimológicos do termo tectônica, destacando sua derivação do termo *tekon*, de origem grega e que alude ao trabalho de carpintaria ou de construtor. Visto a partir das concepções e significados sobre o espaço dentro do campo da arquitetura, o autor traz dentro do embasamento introdutório um panorama sobre os reflexos do potencial expressivo, decorrente da cultura construtiva nas mais diversas sociedades ao redor do mundo, em diferentes épocas.

Equivalente a "poética da construção", a ideia de tectônica evoluiu a partir do desenvolvimento de concepções e estudos sobre os sentidos de espaço, dentro de seus múltiplos significados, com dinâmicas e transitoriedade contínua entre as dimensões técnicas e artísticas do edifício. Fundamental para esse entendimento, Frampton (1998) ainda destaca a importância nas distinções entre o "leve e o pesado" nos estudos da tectônica da construção, partindo dos termos *earthwork* e *roofwork*, onde o primeiro nos remete a ideia do trabalho com a terra –

entendido como a inserção sobre as condicionantes de sítio, inclusive materiais – e o segundo remetendo a própria delimitação espacial do objeto construído – uma ideia de superfície leve de cobrimento. Dessas tensões, entre o leve/pesado e o aberto/fechado, residem as possibilidades de expressividade da forma tectônica. Outra referência relativa aos estudos da tectônica é de Pinõn (2006), a partir do termo da tectonicidade, colocado sobre o princípio de condicionantes materiais da arquitetura. Em sua crítica à arquitetura contemporânea, na busca de originalidade a partir de conceitos esparsos, o autor cita em consequência a perda do caráter construtivo e das qualidades espaciais, advinda da exacerbação da plasticidade do objeto construído.

“A tectonicidade é a condição estrutural do construtivo, aquela dimensão da arquitetura no qual a ordem visual e a ordem material confluem em um mesmo critério de ordem, sem chegar jamais a fundir-se, animando a tensão entre forma e construção” (Pinõn, 2006, p.130).

Dentro dessa compreensão na arquitetura, Frascari (2006) cita o detalhe construtivo, esse entendido como elemento de unidade mínima na composição da arquitetura, responsável e constituidor de sua substância. Desse caráter também reside as possibilidades de inovações e adaptabilidade, frente as condicionantes a serem enfrentadas no seu lugar, formando uma conexão entre seus aspectos materiais e de significado, de modo a ordenar as junções em um todo. Partindo dessa fundamentação, a análise tectônica também pode ser vista como um caminho metodológico para estudo do objeto arquitetônico e sua expressividade, advinda de seu caráter material e espacial. Tendo por base Frampton (1995), Rocha (2012) em sua análise sobre o caráter tectônico do moderno brasileiro, estabelece três relações constituintes na abordagem dos nexos tectônicos e sua ordenação.

“As interações entre a expressividade arquitetônica e suas determinações construtivas são investigadas a partir das relações entre os elementos materiais ou táteis do envoltório do espaço arquitetural, consideradas essenciais à análise da dimensão tectônica [...]” (Rocha, 2012, p.95).

A primeira delas são as relações de sítio/estrutura formal arquitetônica, onde se observa as questões envolvidas entre as características do lote e lugar de implantação sobre a estrutura formal do edifício. Nesse ponto, também se faz essencial o entendimento das dicotomias entre o *earthwork/roofwork*, a partir do lugar e sua forma produzida; A segunda seriam as relações de estrutura resistente/estrutura formal arquitetônica, onde se observam a influências dos sistemas estruturais e construtivos e seus desdobramentos enquanto agente conformador da expressividade do objeto construído; Por último, temos as relações entre os elementos de vedação/estrutura formal arquitetônica, estabelecidas pelos elementos de fechamento, a partir dos planos de piso, paredes, coberturas e esquadrias, também vistas como a pele do edifício.

Dentro das especificidades relativas à tipologia do edifício vertical em altura – aqui definido a partir da colocação de Chaves (2008, *apud* Nery, 2001), como a edificação com mais de dez pavimentos e altura superior a trinta metros – e em vista de suas necessidades estruturais, somado a sua natureza comercial, ou seja, com intenções de máximo aproveitamento construído, certos nexos tectônicos podem ser predominantes sobre outros, dentro de uma hierarquia. Desse contexto de análise, vale salientar que o presente trabalho se utiliza do material de projeto disponível no Arquivo Municipal de Campina Grande, partindo de seus redenhos e adaptações, em vista da inviabilidade de considerar todas as modificações feitas durante e após sua construção.

Figura 1: Parâmetros analíticos da análise tectônica, segundo Rocha (2012).

PARÂMETROS ANALÍTICOS DA ESTRUTURA FORMAL ARQUITETÔNICA		
SÍTIOS / ESTRUTURA FORMAL	ESTRUTURA RESISTENTE / ESTRUTURA FORMAL	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO / ESTRUTURA FORMAL
IMPLANTAÇÃO	SISTEMA ESTRUTURAL	PLANO DAS PAREDES
EMBASAMENTO	SISTEMA CONSTRUTIVO	PLANO DE COBERTA
		PLANO DE PISO
		JUNÇÕES E DETALHES

Fonte: Rocha, 2012. Adaptado, 2024.

O LUGAR DE UMA MODERNIDADE CAMPINENSE

Como objeto edificado, o Edifício Engenheiro Roberto Palomo é reflexo do contexto de modernização do espaço urbano e edificado da cidade de Campina Grande. Seu período de projeto e construção, a primeira metade da década de 1960, se destaca por uma conjuntura de importantes acontecimentos dentro da realidade local, dentre eles as comemorações do primeiro centenário da cidade em 1964. Não como um fato cronológico isolado em si, as preparações anteriores e os efeitos a posteriori dos eventos das comemorações puderam demarcar a década de 1960 como um ápice dessa modernidade em Campina Grande. Com contexto propício nesse período, seja tanto por obras públicas, a exemplo do Teatro Severino Cabral (1963) e do novo Fórum (1964), ou por obras privadas, a exemplo das fábricas do novo distrito industrial, residências de alto padrão e os primeiros grandes edifícios verticais, se fizeram como agentes modificadoras da paisagem construída na cidade.

Visto por esse lado, a década de 1960 converge o crescimento econômico e urbano das décadas anteriores em seu ápice. Porto (2007), observa que Campina Grande cresce a partir de um primeiro núcleo urbano, conformado à maneira da cidade colonial com lotes estreitos e profundos. A instalação do ramal ferroviário em 1907, compondo a ligação com a cidade do Recife, se constituiu como evento emblemático no desenvolvimento local ao potencializar as vocações predominantemente comerciais do lugar. Do crescimento resultante desse novo modal de transporte, Queiroz (2008) menciona a emergência de um ideário modernizante nas classes dominantes locais, vindo a resultar em significativas modificações no antigo tecido urbano da área central, a partir da abertura, conformação ou alinhamentos de vias públicas.

Advém nesse contexto de iniciativas de modernização, como o atual acervo art-déco existente na cidade e as primeiras pretensões de verticalidade, a construção do Grande Hotel e da Prefeitura Municipal, ambos inaugurados em 1942 e possuidores dos primeiros elevadores em solo campinense. Muito em função de sua localização, a vocação comercial sempre se fez presente na natureza dos principais atores e agentes modificadores envolvidos na construção civil local. Em que pese a destacada atuação e intenções dos agentes públicos, é o capital privado local que proporciona o significativo acervo edificado da chegada e consolidação da arquitetura moderna na cidade. Integrante edílio desse período, o grande edifício vertical em altura aporta em Campina Grande a partir do Edifício Rique, em 1957 e sendo seguido por outros entre o final das décadas de 1950 e 1960. Outros edifícios foram o Prata (1959), Motta (1961), Hotel Ouro Branco (1962), Lucas (1963), além do Palomo (1962), aqui estudado. Observado por Macedo (2019), a predominância da incorporação e desenvolvimento privado desses empreendimentos marcou o perfil comercial de

sua tipologia, caracterizados pelos usos mistos a partir da inserção de galerias comerciais em seus primeiros pavimentos, diferenciando inclusive volumetricamente essa base da torre principal.

Visto como um rico período da modernidade campinense, os dez anos passados entre os finais das décadas de 1950 e 1960 proporcionaram a mais destacada parte dessa produção arquitetônica, não apenas quantitativamente e qualitativamente, mas também quanto a escala edificada, seja pelas dimensões físicas ou pelo capital investido. Materializado na tipologia do edifício vertical em altura de uso misto, o capital advindo de outras áreas de atuação econômica na cidade é reinvestido em sua construção.

A exemplo temos, os edifícios Rique, Palomo, Lucas e Motta, com financiamento vindo dos setores bancário, construção civil, comércio e indústria, respectivamente. Ainda observado por Macedo (2019) e por Almeida (2010), um esgotamento econômico recai nesse cenário entre o final da década de 1960 e início da década de 1970, simbolizado pela paralisação da construção do Edifício Motta, inacabado até os dias atuais, e a não construção de diversos outros empreendimentos do tipo, que estavam planejados anteriormente.

Apesar das consequências posteriores desse esgotamento na realidade local, os estudos sobre esse período lançam luz sobre uma rica conjuntura na produção de complexos tipos arquitetônicos, ainda no contexto regional do Nordeste brasileiro. Afonso (2022) cita que reside na grande influência da cidade do Recife, os intercâmbios profissionais de arquitetos entre as duas cidades, responsáveis por boa parte dessa produção. Como integrante desse período, o Edifício Palomo é reflexo desse contexto de modernidade campinense, constituído em significados para além do objeto construído.

O EDIFÍCIO ENGENHEIRO ROBERTO PALOMO: O OBJETO ARQUITETÔNICO E SUA ANÁLISE TECTÔNICA

Figura 2: Macrolocalização do Edifício Palomo.

Fonte: SEPLAN/PMCG, 2006. Google Earth, adaptado, 2024.

Com documentação datada de abril de 1962 e originalmente chamado Edifício Margarida Palomo, nomenclatura ainda presente no material de projeto disponível no arquivo municipal, como forma de homenagem a mãe de seu

desenvolvedor, o Edifício Engenheiro Roberto Palomo se constituiu um dos exemplares pioneiros da verticalização em Campina Grande. Caracterizado por sua tipologia de grande edifício vertical de uso misto, possuidor de usos comerciais, habitacionais e/ou empresariais, empreendidos no período da modernidade arquitetônica, tinha em sua imagem como objeto construído um ideário de modernização, em reflexo a semelhante processo ocorrido nos maiores centros urbanos do Brasil. Resultado desse contexto como objeto construído, e similar a muito de seus congêneres construídos nessa época, insere-se dentro da antiga área de central da cidade, estando presente antes mesmo da própria delimitação como perímetro histórico.

Projetado pelo arquiteto Hugo de Azevêdo Marques, carioca radicado na cidade do Recife, o Edifício Roberto Palomo se diferencia frente aos seus congêneres locais devido a sua implantação, sendo essa em um terreno alongado e estreito, medindo 12,80 metros de largura por 74 metros de comprimento, totalizando uma área de 947,20 m². Com indicações de uma área construída total de 5762,60 m², destaca-se pelas possibilidades da ocupação do lote em quase sua totalidade à época, resultando nos elevados índices de aproveitamento e superfície construída. Seu proprietário, que dá o nome atual a edificação, foi o responsável pelo projeto estrutural e pelo processo de construção, executado por sua construtora chamada Firma Engenheiro Roberto Palomo. Pouco se sabe sobre esse desenvolvedor, sendo conhecido a partir de um escasso relato de Rodrigues (1996)², a partir do qual nos possibilita entender de onde se originou o capital necessário para se erguer o edifício.

Constituinte do acervo construído do centro histórico local, sua presença permite uma mescla entre os estilos moderno e art-déco, conformado no antigo tecido urbano ainda derivado em grande parte do período colonial. Possuindo quinze pavimentos, contando desde seu subsolo até a cobertura, tem seu programa distribuído a partir de uma base comercial e uma torre principal, com dez pavimentos tipo, essa voltada para a rua Maciel Pinheiro, e uma torre menor, com três pavimentos, voltada para a rua Barão do Abiaí. Considerando sua base comercial, temos um corredor central no qual estão voltados todos os espaços comerciais, sendo esses ainda possuidores de um girau, deixando o pé direito mais alto. Configurando-se como uma extensão da calçada, esse mesmo corredor foi projetado também como uma ligação entre ambas as ruas, frontal (Maciel Pinheiro) e posterior (Barão do Abiaí) ao edifício, vencendo o desnível topográfico de quatro metros entre ambas a partir de dois lances de escadaria presentes no corredor.

Nela há ainda presente os acessos aos pavimentos superiores, reservados como áreas de recepção, próximo aos cores de circulação vertical, estando reservados para locação dos elevadores, caixas de escada e uma pequena área prevista para depósito de lixo. Entre os volumes da base comercial e da torre principal, estava previsto um pavimento aberto, nomeado de "pavimento vazado", uma espécie de local reservado como área de lazer e contemplação, prevendo inclusive pontos ajardinados com tratamento paisagístico. Apesar de modificado a posteriori com instalação de mais espaços comerciais, sua presença em projeto nos revela um importante ponto de sua concepção moderna, a partir da inclusão do pilotis, que impossibilitado de ocupar seu térreo, é transferido para um pavimento intermediário.

Figura 3: Planta baixa do pavimento térreo da galeria comercial.

Fonte: Autor, 2024.

Possibilitando uma diferenciação volumétrica entre base e torre, essa espécie de abertura também proporcionaria uma quebra na continuidade da destacada densidade construída do lugar e do objeto, onde ao "soltar" a torre, se faz também referência a uma ideia de leveza. A torre principal se compõe em dez pavimentos tipo, esses constituídos a partir dos dois cores de circulação vertical, um para escada e outro para dois elevadores, e o corredor de circulação social para acesso as unidades tipo. Dessas, há um total de doze por pavimento, partindo de duas configurações diferentes, sendo um tipo maior, nas quais possuem uma sala de estar, estando presente em ambas as extremidades, sendo intercaladas por dez unidades de tamanho menor, estando presente em todas um espaço para copa e um banheiro. Por último, sua cobertura é ocupada por um único apartamento de grandes dimensões, possuindo três quartos e escritório, além de ser rodeado por um terraço com aberturas para vistas da cidade, totalizando uma unidade com 273,61 m².

Figura 4: Planta baixa do pavimento tipo.

Fonte: Autor, 2024.

Sua trajetória inicia-se com sua construção em 1962, onde se decorre até 1965 quando é marcada e interrompida por um conflito. Ocorrido na data de 19 de outubro de 1965³, uma discussão, resultante de conflitos advindos da construção, entre o proprietário Roberto Palomo e o síndico do então edifício em construção, João Viana, culminou na troca de tiros e posterior morte de ambos. À época da tragédia, a construção se seguia com a torre principal já erguida, estando a parte

voltada para a rua Barão do Abiaí em estágio menos avançado. Reside nessa área as principais modificações em relação ao projeto aprovado, sendo a principal quanto ao corredor da galeria comercial. Antes conectando diretamente ambas as ruas, vencendo o desnível topográfico a partir de duas grandes escadarias em seu trajeto, passou a ser um corredor em nível único.

Agora interligado a partir de uma caixa de escada, no que antes seria mais um espaço para loja, um novo corredor com espaços comerciais voltado para a Barão do Abiaí é constituído nesse processo, juntamente com uma outra área de salas comerciais nos três pavimentos logo acima, que embora já previstos no projeto original, foi executado de maneira diferente. Gomes e Afonso (2016), ao estudar sobre a obra do arquiteto Hugo Marques no Centro de Campina Grande ainda destacam a linearidade do Edifício Palomo frente aos outros edifícios da época. Resultante de suas condicionantes de inserção, essa sua característica se faz presente como reflexo dos nexos tectônicos envolvidos em sua estrutura formal arquitetônica, percebido a uma primeira vista.

Figura 5: Edifício Palomo, visto a partir da rua Maciel Pinheiro.

Fonte: Acervo do Autor, 2024.

Relação sítio/ estrutura formal arquitetônica

"Das experiências primeiras, nas quais os postulados do racionalismo funcionalista nos moldes da Carta de Atenas...haviam sido postos em prática em situações bastante favoráveis no tocante ao sítio, tratava-se agora de produzir espaços em diálogo com a cidade tradicional...No entanto, os arquitetos produtores de arquitetura moderna na cidade, ligados às discussões internacionais, produziam experiências uma após outra, que ao mesmo tempo em que punham em prática todo esse rol de características favoráveis ao empreendedor privado, produziam também uma arquitetura que mais e mais se preocupava em estabelecer boas relações espaciais com a cidade" (Santos, 2014, p. 177-178).

A configuração original de seu lote de implantação é bastante limitada quanto as dimensões de área para a construção de um grande edifício, com menos de 1000 m² e largura de apenas 12,80 metros, ambas contrastando com o destacado comprimento de 74 metros do terreno. Percebe-se nesse sentido um lote com perfil morfológico da antiga cidade colonial no Brasil, de testada estreita e profundo ao adentrar no interior da quadra. Essa situação, juntamente com a possibilidade de quase completa ocupação da lâmina construída sobre o lote, permitida pela legislação da época, origina uma forma primordial alongada e laminar, demarcando-se por sua horizontalidade apesar da altura. Como colocado por Santos (2014), os desenvolvedores e arquitetos, notadamente do setor privado, no período da modernidade arquitetônica tiveram desafios quanto a adaptação dos ideais modernos sobre o antigo tecido urbano, ao mesmo tempo que o estabelecimento de boas interfaces com a via pública, também configurava uma vantagem para seus espaços comerciais.

Figura 6: Esquemática das condicionantes de sítio.

Fonte: Autor, 2024.

Hierarquicamente, as relações estabelecidas entre o nexos tetônico de sítio e o perfil formal resultante do edifício, se estabelecem de maneira predominante sobre os outros, também os influenciando. Se no sentido da forma visível da torre em si, outras influências no tocante ao sítio são estabelecidas de maneira oculta, embora não menos importante nas consequências sobre as decisões de projeto e seus resultados. Nesse ponto, o desnível topográfico – um desnível de aproximadamente quatro metros entre os níveis das ruas Maciel Pinheiro e Barão do Abiaí – será um ponto chave no assentamento dos espaços internos da base comercial. Originalmente, duas escadarias foram projetadas para vencer essa diferença de nível, gerando consigo três níveis diferentes ao longo do corredor de circulação – Um alinhado a Maciel Pinheiro numa ponta, outro intermediário e outro alinhado a Barão do Abiaí na outra ponta. Como resultado, diferentes alturas do pé-direito da galeria são constituídas, possibilitando variações tipológicas nas unidades comerciais, além de uma variedade espacial na percepção do observador circulante.

Como uma espécie de relações vinculadas ao *earthwork*⁴, o trabalho com as condicionantes locais do sítio de implantação, mesmo que ocultas devido ao cobrimento pela densa massa construída circundante, se faz refletir tanto na forma fundamental do objeto estudado, como em suas vinculações espaciais internas, nos pavimentos inferiores da base comercial e sua galeria. Destaca-se

assim, as dimensões de área e suas medidas de perímetro nessa conformação, ainda desafiada pela diferença topográfica existente. Ainda sobre a morfologia do terreno, se faz interessante as colocações de Waisman (2013) sobre as durações históricas, observando uma certa genealogia de ocupação desse lote, originalmente de perfil colonial, mas que ainda se fez possível ser ocupado por uma torre de grandes dimensões, quase que extrudado em sua forma para o alto.

Figura 7: Corte esquemático do Edifício Palomo, em destaque para o perfil do terreno de inserção.

Fonte: Autor, 2024.

Relação sistema resistente/ estrutura formal arquitetônica

Conformado estruturalmente por um sistema tradicional – composto por laje, sobre vigas e pilares, feitos em concreto armado e moldados *in loco* no canteiro de obras durante a construção – hierarquicamente é influenciado pela forma geral do edifício, essa já resultante das condicionantes de sítio anteriormente citadas, mas que por sua vez exerce influência sobre as possibilidades de fechamentos e aberturas das peles de cobertura, a ser analisado a posteriori. Primordialmente, os elementos presentes na constituição da estrutura resistente conformarão um módulo gerador primordial, esse inserido de modo longitudinal ao longo do comprimento do terreno e da forma edificada gerada por ele nas condicionantes de sítio. Guardando em si os reflexos de uma concepção estritamente moderna, esse módulo se assemelha ao conceito do sistema *dom-inó*, postulado por Le Corbusier no início do século XX, sendo essa uma das

características possibilitadoras das fachadas livres, frontal e posterior, presentes no edifício. Mesmo oculta ao observador, esse sistema construtivo é preponderante sobre os elementos de fechamento e suas possibilidades, estando o módulo gerador disposto de maneira rítmica e se repetido seguidamente no sentido longitudinal, sendo a torre principal composta por onze desses módulos. Quanto as suas dimensões, apesar das imprecisões devido à natureza documental de projeto disponível – que pode ter sido modificada em execução – temos, os pilares com uma seção de 0,20 x 0,70 m, e um sistema de vigas com mesma largura (0,20m), dispostas nas totalidades dos sentidos transversais e longitudinais da torre.

Nota-se a partir disso, um sistema que se conforma a partir de um núcleo estrutural, disposto de maneira central ainda por influência da largura do terreno de implantação, proporcionando uma modulação geradora com as dimensões de 3,70 x 4,80 m. Incidente sobre as possibilidades para a fachada livre, esse núcleo central conforma ainda dois balanços estruturais, sendo um de 1,80m voltado na fachada das circulações (posterior), e de 1,55m na fachada das janelas (frontal), que possibilitarão maiores áreas de aberturas. Com Três linhas de vigamento, o módulo possui duas dessas entre suas colunas, fixando-o, e uma terceira e posterior, responsável pela amarração com as caixas de circulação vertical, de escada e elevadores.

Figura 8: Esquemática da estrutura existente (módulo gerador e junta de dilatação).

Fonte: Autor, 2024. Arquivo Municipal de Campina Grande, 2021.

Outro importante ponto é a colocação de um friso, esse composto pelo sobressalto da linha de laje em aproximadamente 25cm (pelas indicações de projeto), no qual se seguirá ao longo de todo o comprimento da fachada frontal. Soma-se a essa característica, o também sobressalto nos fechamentos das extremidades laterais, esses verticais, colocadas em uma maior espessura e que unificadas aos frisos proporcionam uma ideia de fachada emoldurada ao observador. Podemos vincular essa condicionante ao conceito de *roofwork*, colocado por Frampton (1998) a partir de uma ideia de leveza da construção, inferindo que a inserção desse elemento projetual talvez tenha tido a intenção de amenizar a destacada volumetria do edifício para com seu entorno. Outro detalhe de projeto presente nesse contexto estrutural é a junta de dilatação, resultado e necessidade advinda da alongada inserção edificada.

Relação elementos de vedação/ estrutura formal arquitetônica

Apesar da clara visibilidade dos elementos de vedação ao ambiente externo, até aqui pudemos observar pelas análises anteriores sua conformação a partir de influências ocultas presentes nos outros nexos tectônicos. Hierarquicamente mais influenciado, as peles de cobertura do Edifício Palomo se constituem a partir de materiais tradicionais, e construídos a partir de métodos também comuns ao seu meio de inserção. Constituído em tijolo cerâmico, os fechamentos em alvenaria se conformam tanto nas faces externas, onde originalmente possuía um material de revestimento mais espesso – Como algumas faces em detalhes de lajotas cerâmicas e as fachadas ao poente cobertas por uma espécie de reboco texturizado, semelhante ao existente no Edifício Lucas – como nas internas, com fechamentos delimitados pelas dimensões da modulação estrutural. Mais visível na fachada frontal, as divisórias desses fechamentos em alvenaria entre as unidades tipo são destacados pelas aberturas das esquadrias.

Sendo outro elemento construtivo dentro do escopo das vedações, as esquadrias presentes no edifício se destacam por suas grandes dimensões, sendo composta por quatro folhas de vidro, sendo duas móveis e duas fixas, possuindo ainda venezianas compondo uma espécie de brise horizontal em sua porção superior. Indicada em projeto com uma altura de 1,90m, é assentada sobre um guarda corpo em alvenaria com 1,00m de altura, ainda possuindo a largura de ponta a ponta do ambiente da unidade tipo. Em mais uma referência ao conceito leve/pesado na construção, a partir das extremidades em balanço do módulo gerador, as aberturas e fechamentos enquanto elementos de vedação, se estabelecem de um lado, por um grande elemento de esquadria já voltado para a visão de quem adentra seu ambiente, e por outro, a partir do guarda corpo da circulação, totalmente livre de obstáculos em sua linha de visão. Sobre a circulação, a linearidade ainda se destaca em sua conformação, estando a linha de visão da paisagem da cidade em uma espécie de ponto de fuga.

Figura 9: Esquemática dos elementos de vedação a partir de dois módulos de unidade tipo (de Ponta e comum).

Fonte: Autor, 2024.

Reflexo da independência proporcionada pela concepção estrutural, os trechos de laje em balanço nas extremidades frontal e posterior resultam nessa possibilidade de grandes aberturas pelos elementos de vedação, e pela circulação sem colunas sobre o guarda corpo. Já em uma percepção das questões de transparente/opaco, a primeira em vista em ambas extremidades, se confronta com a opacidade da vedação, essa constituidora como fechamento sobre o citado núcleo central estrutural. Outra característica incidente sobre o Edifício Palomo é sua marcada standardização de materiais e detalhes, muito em reflexo de sua natureza comercial, e que demanda velocidade na construção em junção ao alívio nos custos sobre os materiais durante sua execução.

Figura 10: Principais materiais de revestimento utilizados.

Fonte: Autor, 2024.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com influências mútuas entre si, os nexos tectônicos observados na composição formal do Edifício Palomo se apresentam a partir de uma hierarquia, essa ordenada a pelas relações de sítio, com maior influência, seguidas pelas relações de estrutura resistente e elementos de vedação, respectivamente. Condicionado a implantação em um lote ainda derivado da antiga cidade colonial, o Edifício Palomo é mais um dos objetos edificados no contexto da verticalização da modernidade arquitetônica, caracterizada em significativa parte pela construção desses grandes edifícios nos centros antigos. Constituintes na sua expressão formal arquitetônica, os nexos tectônicos presentes se estabelecem inicialmente a partir da morfologia do terreno de implantação, que por sua vez estabelece o direcionamento do núcleo estrutural dos módulos geradores, onde possibilitarão uma maior liberdade na configuração de fechamentos e aberturas das fachadas. Conclui-se que mesmo ocultas, certas características se fazem preponderantes na influência sobre o objeto arquitetônico.

Os estudos específicos de análise em objetos da natureza arquitetônica dessa tipologia também se fazem necessários para lançar à luz sobre seus exemplares, como forma de reconhecer seus valores históricos e de projeto, constituintes de um contexto passado. Dessa valoração, reside no âmbito acadêmico a resolução de um paradoxo, entre um menor número comparativo de pesquisas relacionadas, e sua destacada utilização como espaço arquitetônico do cotidiano de muitas pessoas circulantes nesses centros urbanos. Outra característica sua, a standardização dos materiais de revestimentos e detalhes empregados em projeto, se faz perceber um modo de produzir arquitetura, vinculado as possibilidades da indústria de materiais da época. Mesmo em menor quantidade de elementos padrões empregados na construção, sua qualidade

projetual pode ser observada a partir de outros fatores, como aqui vistas sobre o viés de concepção pela tectônica de seu projeto. O presente estudo se mostra como mais um elo no entendimento das tipologias empreendidas na modernidade arquitetônica, observando suas características e condicionantes de concepção, revelando os contextos de uma época. Em aberto, as novas possibilidades de pesquisas derivadas podem ser realizadas considerando os outros objetos dessa tipologia arquitetônica, seja em Campina Grande ou em outro contexto urbano no Brasil. Resulta também possibilidades relativas à documentação desse acervo, não apenas ao objeto construído em si, mas também aos arquivos de projeto ainda existentes, mais relacionados a pesquisas sobre conservação e documentação desses arquivos. Enquanto objeto edificado, o Edifício Palomo pode ser visto como uma confluência dos condicionantes sociais e econômicos de Campina Grande na década de 1960, e ainda potencializadas pela escala edificada de sua tipologia, constitui uma prova da grande influência moderna sobre seu espaço construído.

AGRADECIMENTOS

Os autores desse trabalho agradecem a Fapesq – PB (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Paraíba), pelo financiamento da pesquisa.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AFONSO, Alcília. Campina Grande Moderna. Campina Grande (PB): EDUFPG, 2022.

ALMEIDA, Adriana. Modernização e Modernidade: uma leitura sobre a arquitetura moderna de Campina Grande (1940-1970). 2010. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo (IAU-USP), São Carlos.

CHAVES, Carolina. João Pessoa: Verticalização, progresso e modernidade, 1958-1975. Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade Federal da Paraíba (UFPB). João Pessoa, 2008.

FRAMPTON, Kenneth. Studies in tectonics culture. Cambridge. Massachussets. The MIT Press, 1995.

FRAMPTON, K. Between Earthwork and Roofwork. Reflections on the future of the Tectonic Form. In Form and Structure, Lotus International 99, Rivista Trimestrale di Architettura, Milão: Gruppo Editoriale Electa, 1998, pp. 24-31.

FRASCARI, Marco. "O Detalhe Narrativo". In: NESBITT, Kate. Uma Nova Agenda para a Arquitetura: antologia poética (1965-1995). Tradução Vera Pereira. São Paulo: Cosac Naify, 2006.

GOMES, Roberta; AFONSO, Alcília. A obra de Hugo Marques no centro histórico de Campina Grande, PB. 1957-1963. XI Seminário Docomomo Brasil. Recife: Docomomo Brasil. UFPE, 2016.

MACÊDO, Jéssica. Percepções ao crescimento vertical: difusão e recepção na cidade de Campina Grande, PB (1942-1969). In: 6º Seminário Ibero-americano Arquitetura e Documentação, 2019, Belo Horizonte.

PIÑÓN, H. Teoria do projeto. Porto Alegre, Livraria do Arquiteto, 2006.

PORTO, Francisco. O Mapa da Cidade: O Papel das Políticas Públicas e Suas Relações com o crescimento Urbano da Cidade de Campina Grande PB. 2007. Dissertação (Mestrado em Políticas Públicas). Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Campina Grande.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. Criação de zona especial de preservação I (Lei Municipal Nº 3721/99). Campina Grande, 1999.

QUEIROZ, Marcus Vinicius. Quem te vê não te conhece mais: Arquitetura e cidade de Campina Grande em transformação (1930-1950). 2008. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo (IAU-USP), São Carlos.

ROCHA, Germana. O caráter tectônico do moderno brasileiro: Bernardes e Campello na Paraíba (1970-1980). 2012. Tese de Doutorado. Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Natal.

RODRIGUES, Edmilson; GAUDÊNCIO, Edmundo. Almeida Filho, Silvestre. Memorial Urbano de Campina Grande. João Pessoa: A União Editora, 1996.

SANTOS, Marcos. Uma Galeria para a Metrópole - O Edifício Multiuso e a reestruturação do Centro-Novo (1933-1964). 2014. Tese de Doutorado. Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo (IAU-USP), São Carlos.

WAISMAN, Marina. O interior da História: Historiografia Arquitetônica para uso de Latino-Americanos. Escala, São Paulo, 2013.

NOTAS

¹ Colocado por Frampton (1995, p.2).

² Rodrigues *et al* (1996, p. 226) coloca que Roberto Palomo era natural de Euclides da Cunha (BA), sendo engenheiro civil e proprietário de uma firma construtora responsável pela construção de 450 casas, além de ser professor de matemática do antigo Colégio Pio XI.

³ Jornal "Diário de Pernambuco", 20/10/1965.

⁴ Colocado por Frampton (1998) como a essência do trabalho topográfico no assentamento do edifício.